

A BUSCA POR UMA DEFINIÇÃO DE TRADUÇÃO LÓGICA

Hércules de Araújo Feitosa e Ítala Maria Loffredo D'Ottaviano***

RESUMO

As traduções lógicas foram introduzidas, no início do século XX, como funções definidas entre os conjuntos de fórmulas de duas lógicas, de maneira a preservar a dedução. Neste trabalho, revemos algumas importantes e bem conhecidas traduções (interpretações) e vemos quatro tentativas de se definir o conceito de tradução. Então, escolhemos uma linha na qual é proposta uma definição muito geral de lógica e apresentamos alguns resultados sobre uma introdução a uma teoria das traduções. Essas traduções são comentadas e para contemplar aspectos semânticos das lógicas, as s-traduções são introduzidas. Finalmente, são considerados alguns aspectos adicionais para uma boa definição de tradução.

Palavras-chave: Lógicas, traduções, dedução, interpretação.

THE SEARCH FOR A DEFINITION OF LOGIC TRANSLATION

The logical translations were introduced in the begging of XX century as functions defined between the sets of formulas of the two logics, which preserve deductibility. In this work we revisit some important translations (interpretations) well known in the literature and see four tentatives of defining the concept of translation. So we choose a line where is proposed a very general definition of logic and present some results about an introduction of theory of translations. These definitions are commented and, for to contemplate the semantical aspects of logics, the s-translations are introduced. Finally it is considered some more aspects about a good definition of translation.

Key words: Logics, translations, deduction, and interpretation.

INTRODUÇÃO

No início do século XX, os pesquisadores dos fundamentos da matemática estavam às voltas com a demonstração da consistência da matemática, ou seja, com a demonstração de que a ciência matemática, em suas partes ou no todo, não admitia

*Universidade do Estado de São Paulo - UNESP, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática. E-mail: haf@fc.unesp.br

**Universidade de Campinas - UNICAMP, IFCH e CLEHC. E-mail: itala@cle.unicamp.br

contradições. Pelo menos três correntes mais importantes foram propostas para a obtenção desse resultado. A corrente logicista, que tinha como expoentes Russel e Whitehead, defendia que toda a matemática deveria ser reduzida à lógica. A corrente formalista, de Hilbert, via o estudo da matemática como o estudo de sistemas formais. E a corrente intuicionista ou construtivista, de Brouwer e Heyting, embora tratando com sistemas formais, considerava a corrente formalista clássica muito permissiva. A corrente intuicionista argumentava que a matemática construtivista, dada passo a passo e apenas tolerando objetos matemáticos que pudessem ser construídos, propiciaria um ambiente confiável onde talvez fosse possível assegurar a consistência da matemática.

Alguns trabalhos da primeira metade desse século, usando funções definidas de sistemas clássicos (lógicas e teorias de primeira ordem) em sistemas intuicionistas, mostraram que, se os sistemas intuicionistas fossem consistentes, também o seriam os associados clássicos. Isso nos fornecia o que é conhecido como consistência relativa de um sistema segundo o outro. Infelizmente, não foi possível demonstrar a consistência mesmo de sistemas matemáticos intuicionistas razoavelmente interessantes e resultados posteriores mudaram os rumos fundacionais. Porém, o uso de funções entre sistemas formais ou lógicos ganhou mais e mais interesse.

Este trabalho parte desses elementos históricos e persegue o caminho de uma definição apropriada para o conceito de tradução entre lógicas. Revisita resultados históricos, expõe recentes resultados nesse sentido, desenvolvidos no Brasil, e apresenta algumas definições de tradução usadas pelos autores em outros textos.

1. UM POUCO SOBRE AS TRADUÇÕES

O estudo das inter-relações entre lógicas por meio de funções buscando interpretar propriedades de uma lógica na outra parece ter se iniciado nas primeiras décadas do século XX.

Essas funções, concebidas como interpretações entre lógicas, foram originalmente introduzidas por Kolmogorov em 1925, Glivenko em 1929, Gödel em 1933 e Gentzen em 1933. Vale lembrar que esses textos são das primeiras décadas do século, momento em que estão surgindo as lógicas não-clássicas.

O método de interpretar um sistema lógico em outro, freqüentemente, um sistema clássico num sistema intuicionista, teve como motivação a demonstração da consistência do primeiro sistema com relação ao segundo. Contudo, esse método tem tido suas aplicações estendidas e propiciado a obtenção de interessantes resultados lógico-matemáticos.

Esta seção faz um estudo dessas importantes traduções, que serviram de motivação para o desenvolvimento de diversos trabalhos sobre as traduções entre lógicas. Além disso, são apresentados alguns resultados que estendem esses artigos históricos.

1.1 A interpretação de Kolmogorov

Aparentemente, o primeiro trabalho que faz uso da metodologia das traduções na análise de sistemas lógicos é o notável artigo de Kolmogorov (1977)[1925], que foi originalmente publicado em russo, no ano de 1925. É provável que devido ao fato de ter sido publicado em russo, apesar da sua elegância e coerência de apresentação, não tenha influenciado, num primeiro momento, novos resultados sobre interpretações entre lógicas, nem tenha sido devidamente valorizado quanto ao mérito de ter abordado e analisado problemas de fundamental importância para o desenvolvimento da lógica no século XX.

O texto inicia apresentando, de maneira breve, concepções gerais do formalismo de Hilbert e do intuicionismo de Brouwer. A seguir, faz uma análise do conjunto de axiomas propostos por Hilbert (1923) para o cálculo proposicional clássico e se propõe a formalizar o que é denominado no artigo de *lógica geral dos julgamentos*, através do sistema formal \mathcal{B} , e da *lógica especial dos julgamentos* através do sistema \mathcal{H} .

O sistema \mathcal{B} é determinado sobre uma linguagem formal que contém, como conectivos primitivos, apenas a negação (\neg) e o condicional (\rightarrow), e é caracterizado pelos axiomas e regras seguintes.

Axiomas:

1. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
2. $(\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$
3. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)) \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma))$
4. $(\psi \rightarrow \sigma) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma))$
5. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\varphi)$

Regras de inferência:

Modus ponens: $\alpha, \alpha \rightarrow \beta \vdash \beta$
Substituição: $\vdash \alpha(p) \vdash \vdash \alpha(p/\beta)$,

com o significado que se $\alpha(p)$ é um teorema em que ocorre a variável p , então $\alpha(p/\beta)$ é ainda um teorema quando toda ocorrência de p é substituída pela fórmula β .

Os primeiros quatro axiomas do sistema \mathcal{B} coincidem com os de Hilbert (1923).¹ O quinto axioma foi sugerido por Kolmogorov, que apresentou uma interpretação intuitiva para o mesmo. Atualmente, sabemos que este sistema \mathcal{B} , proposto em 1925, é equivalente ao sistema intuicionista minimal de Johansson \mathbf{J} , publicado em 1936.²

¹Ver Kolmogorov (1977).

²Ver Epstein (1990, p. 224) e Johansson (1936).

Kolmogorov argumentou que fórmulas do tipo $\varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi)$ não poderiam ser aceitas como axiomas da lógica geral dos julgamentos, embora tenha admitido a possibilidade de que uma tal fórmula pudesse vir a ser demonstrada. Contudo, isso não se verifica, uma vez que \mathcal{B} é equivalente a \mathbf{J} e em \mathbf{J} tal caso não ocorre.

Este sistema \mathcal{B} poderia ser considerado como precursor dos sistemas paraconsistentes, pois, desde que fórmulas do tipo $\varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi)$ não ocorrem como teoremas dos referidos sistemas, então uma contradição não trivializa, necessariamente, o sistema.

O sistema \mathcal{B} é estendido para o sistema formal \mathcal{H} pelo acréscimo do axioma:
6. $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.

No texto foi verificado que o sistema \mathcal{H} é equivalente ao sistema introduzido por Hilbert (1923) para o cálculo proposicional clássico.

A partir dessas considerações, foi definida, indutivamente, uma função K de \mathcal{H} em \mathcal{B} , que a cada fórmula φ de \mathcal{H} associa uma fórmula φ^K de \mathcal{B} , acrescentando à frente de toda subfórmula de φ uma dupla negação:

$$\begin{aligned} K: \mathcal{H} &\rightarrow \mathcal{B} \\ (p)^K &=_{df} \neg\neg p \\ (\neg\varphi)^K &=_{df} \neg\neg(\neg\varphi^K) \\ (\varphi \rightarrow \psi)^K &=_{df} \neg\neg(\varphi^K \rightarrow \psi^K). \end{aligned}$$

Os seguintes resultados foram demonstrados:

/ **HP D1.1.1:** $\vdash_{\mathcal{B}} \neg\neg(\neg\varphi) \rightarrow (\neg\varphi)$. ■

/ **HP D1.1.2:** Se $\vdash_{\mathcal{B}} \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ e $\vdash_{\mathcal{B}} \neg\neg\psi \rightarrow \psi$, então $\vdash_{\mathcal{B}} \neg\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$. ■

7HRUP D1.1.3: Se p_1, \dots, p_n são as variáveis proposicionais que ocorrem em φ e, para todo $1 \leq i \leq n$, $\vdash_{\mathcal{B}} \neg\neg p_i \rightarrow p_i$, então $\vdash_{\mathcal{B}} \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$. ■

7HRUP D1.1.4: Se $\vdash_{\mathcal{H}} \varphi$, então $\vdash_{\mathcal{B}} \varphi^K$.³ ■

7HRUP D1.1.5: Se $\mathbf{A} = \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ é um conjunto de axiomas⁴, $\mathbf{A}^K = \{\alpha_1^K, \dots, \alpha_m^K\}$ e $\mathbf{A} \vdash_{\mathcal{H}} \varphi$, então $\mathbf{A}^K \vdash_{\mathcal{B}} \varphi^K$. ■

³Neste caso, Kolmogorov diz que a cada verdade de \mathcal{H} corresponde uma pseudoverdade de \mathcal{B} e, portanto, a imagem de K é uma pseudociência.

⁴No texto, \mathbf{A} pode ser um conjunto de axiomas da matemática, mas isto não é esclarecido.

Finalmente, foram apresentados os sistemas quantificados \mathcal{BQ} e \mathcal{HQ} sobre \mathcal{B} e \mathcal{H} , respectivamente, pelo acréscimo dos axiomas e regras seguintes.

Axiomas:

7. $(\forall x(\varphi(x) \rightarrow \psi(x))) \rightarrow (\forall x\varphi(x) \rightarrow \forall x\psi(x))$
8. $(\forall x(\varphi \rightarrow \psi(x))) \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall x\psi(x))$
9. $(\forall x(\varphi(x) \rightarrow \sigma)) \rightarrow (\exists x\varphi(x) \rightarrow \sigma)$
10. $\varphi(x) \rightarrow \exists x\varphi(x)$

Regra de inferência:

Generalização: $\alpha \vdash \forall x\alpha$.

O autor assumiu os axiomas 7-10 como intuitivamente evidentes e considerou que a presença do princípio do terceiro excluído em argumentos transfinitos, caracterizado pela fórmula $(\forall x)\varphi(x) \vee (\exists x)\neg\varphi(x)$, no sistema de Hilbert ou, de maneira equivalente, em \mathcal{H} , é dada pelas seguintes bicondicionais:

$$\neg(\forall x)\varphi(x) \leftrightarrow (\exists x)\neg\varphi(x) \text{ e}$$

$$(\forall x)\neg\varphi(x) \leftrightarrow \neg(\exists x)\varphi(x).$$

Então, demonstrou que as condicionais:

$$(\exists x)\neg\varphi(x) \rightarrow \neg(\forall x)\varphi(x),$$

$$(\forall x)\neg\varphi(x) \rightarrow \neg(\exists x)\varphi(x)$$

$$\neg(\exists x)\varphi(x) \rightarrow (\forall x)\neg\varphi(x)$$

podem ser obtidas em \mathcal{BQ} , sendo que apenas a condicional:

$$\neg(\forall x)\varphi(x) \rightarrow (\exists x)\neg\varphi(x)$$

necessita, fortemente, do Axioma 6.

Kolmogorov sugeriu que o Teorema 1.1.5 poderia ser aplicado aos sistemas \mathcal{BQ} e \mathcal{HQ} e, de maneira mais geral, a toda matemática conhecida, embora não o tenha realizado.

1.2 A interpretação de Glivenko

Surge a seguir, em Glivenko (1929), um texto com importância decisiva para formulações posteriores. Mais uma vez, o resultado versava sobre interações entre o cálculo proposicional clássico e o cálculo proposicional intuicionista.

O resultado principal do artigo de Glivenko é o seguinte envolvendo o cálculo proposicional clássico (**CPC**) e o cálculo proposicional intuicionista (**CPI**):

Teorema 1.2.1: Se φ é um teorema do **CPC**, então $\neg\neg\varphi$ é um teorema do **CPI**. ■

Devemos pensar aqui numa função que associa a cada fórmula do **CPC** a sua dupla negação no **CPI** e que preserva teoremas. Segue como corolário:

Corolário 1.2.2: A fórmula $\neg\varphi$ é um teorema do **CPC** se, e somente se, $\neg\varphi$ é um teorema do **CPI**. ■

1.3 As interpretações de Gödel

Gödel, nos anos 30, apresentou duas interpretações muito conhecidas e de grande importância para o desenvolvimento da lógica. A primeira interpretação foi definida do cálculo proposicional clássico no cálculo proposicional intuicionista e, logo a seguir, foi estendida para as aritméticas clássica e intuicionista, respectivamente. A outra interpretação foi definida do cálculo proposicional intuicionista no cálculo modal **G**, tendo motivado muitos estudos, via interpretações, associando sistemas intuicionistas e modais, conforme pode ser visto nesta seção.

1.3.1 A interpretação intuicionista

Em 1933, foi publicado o conhecido Gödel (1986a)[1933]⁵, no qual foi definida uma tradução do cálculo proposicional clássico no cálculo proposicional intuicionista. Ainda nesse trabalho, essa função foi estendida para uma interpretação da aritmética clássica na intuicionista.

Gödel fez uma distinção entre símbolos clássicos e intuicionistas, aqui mantida, ao denotarmos os símbolos clássicos em tipo normal e os intuicionistas em tipos sublinhados.

A interpretação do **CPC** no **CPI** é calcada no corolário de Glivenko, citado acima, da seguinte maneira:

Teorema 1.3.1: Seja o **CPC** construído apenas com os símbolos \neg e \wedge . Se φ é um teorema⁶ do **CPC**, então a fórmula correspondente no **CPI** é um teorema do **CPI**.

⁵Esse texto foi tornado público em uma conferência proferida por Gödel no Colóquio de Matemáticos de Viena (*Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums*), em junho de 1932.

⁶Nesse texto as expressões ‘ φ é válida’, ‘ φ é dedutível’ e ‘ φ é um teorema’, são usadas indistintamente.

Demonstração: Se φ é um teorema do **&3&** conforme o enunciado, isto é, $\varphi \equiv \neg\varphi_1 \wedge \neg\varphi_2 \wedge \dots \wedge \neg\varphi_n$, então segue que $\vdash_{\text{CPC}} \neg\varphi_i$, $1 \leq i \leq n$, e, pelo Corolário de Glivenko, $\vdash_{\text{CPI}} \neg\neg\varphi_i$, $1 \leq i \leq n$. Portanto, $\vdash_{\text{CPI}} \varphi^{\text{Gd1}} \equiv \neg\neg\varphi_1 \wedge \neg\neg\varphi_2 \wedge \dots \wedge \neg\neg\varphi_n$. ■

Dessa forma, a seguinte função é uma interpretação do **CPC** no **CPI**:

$\text{Gd}_1: \text{CPC} \rightarrow \text{CPI}$

$$\begin{aligned} (p)^{\text{Gd1}} &=_{\text{df}} p \\ (\neg\varphi)^{\text{Gd1}} &=_{\text{df}} \neg\neg\varphi^{\text{Gd1}} \\ (\varphi \wedge \psi)^{\text{Gd1}} &=_{\text{df}} \varphi^{\text{Gd1}} \wedge \psi^{\text{Gd1}} \\ (\varphi \vee \psi)^{\text{Gd1}} &=_{\text{df}} \neg(\neg\varphi^{\text{Gd1}} \wedge \neg\psi^{\text{Gd1}}) \\ (\varphi \rightarrow \psi)^{\text{Gd1}} &=_{\text{df}} \neg(\varphi^{\text{Gd1}} \wedge \neg\psi^{\text{Gd1}}). \end{aligned}$$

Com o objetivo de estender tal resultado para toda a aritmética, construída sobre a lógica clássica de primeira ordem, o autor considerou o sistema da aritmética de Herbrand (1931), que é semiformal, e lhe conferiu alguns acréscimos, de maneira a torná-lo o sistema formal $\mathbb{S}+$. Como correspondente à aritmética intuicionista, assumiu o sistema de Heyting e introduziu novas variáveis x_1', x_2', \dots para os números naturais e estabeleceu o sistema $+\mathbb{H}$. A interpretação para essas variáveis é dada da seguinte maneira: uma fórmula do tipo $\forall x\varphi(x')$ é equivalente a uma fórmula $\forall x(x \in \mathbb{N} \rightarrow \varphi(x))$ e, se em $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ as variáveis x_1, \dots, x_k ocorrem livres, então $\varphi(x_1', \dots, x_k')$ é equivalente a $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{N} \rightarrow \varphi(x_1, \dots, x_k)$. Com isso, toda fórmula contendo essas novas variáveis é equivalente a uma fórmula usual.

A seguir, a função Gd_1 foi estendida da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} \text{Gd}_1: \mathbb{S}+ &\rightarrow +\mathbb{H} \\ (x_i)^{\text{Gd1}} &=_{\text{df}} [i] \\ (f_i)^{\text{Gd1}} &=_{\text{df}} \mathbf{I}_i \text{ (símbolos funcionais)} \\ (=)^{\text{Gd1}} &=_{\text{df}} \\ (0)^{\text{Gd1}} &=_{\text{df}} \mathbf{1} \\ (+1)^{\text{Gd1}} &=_{\text{df}} \mathbf{V}(\text{sucessor}) \\ (\forall x\varphi)^{\text{Gd1}} &=_{\text{df}} \forall [i] \varphi^{\text{Gd1}}. \end{aligned}$$

O seguinte foi demonstrado:

/ **HP D1.3.2:** Para cada fórmula H' -numérica φ^{Gd1} , temos que $\vdash_{H'} \neg\neg\varphi^{\text{Gd1}} \Rightarrow \varphi^{\text{Gd1}}$. ■

/ **HP D 1.3.3:** Se φ^{Gd1} e ψ^{Gd1} são fórmulas H' -numéricas, então $\vdash_{H'} (\varphi^{\text{Gd1}} \Rightarrow \psi^{\text{Gd1}}) \Leftrightarrow \neg(\varphi^{\text{Gd1}} \wedge \neg\psi^{\text{Gd1}})$. ■

Teorema 1.3.4: Se a fórmula φ é dedutível no sistema de Herbrand estendido (**AH**), então a sua interpretação φ^{Gd1} é dedutível em **H'**. ■

Comentando esses resultados, Gödel (1986a) fez a seguinte observação: “O intuicionismo parece dar lugar a restrições genuínas apenas na análise e na teoria de conjuntos, e essas restrições não resultam da negação do terceiro excluído, mas sim da proibição de conceitos impredicativos”.

Explicitou que o Teorema 1.3.4 fornecia uma demonstração da consistência relativa da aritmética e da lógica clássica com respeito às respectivas teorias intuicionistas, pois se as clássicas fossem contraditórias, também o seriam as intuicionistas.

1.3.2 A interpretação modal

Gödel (1986b)[1933], num breve artigo, interpretou o **CPI** no **CPC** enriquecido com um operador **B**, o qual forneceria para cada fórmula do tipo $B\varphi$ o significado intuitivo de “ φ é demonstrável”. Assumiu o **CPC**, o qual foi estendido para o sistema formal \mathcal{G} da maneira seguinte.

Axiomas:

1. $B\varphi \rightarrow \varphi$
2. $B\varphi \rightarrow (B(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow B\psi)$
3. $B\varphi \rightarrow BB\varphi$.

Regra de inferência:

$$\varphi \vdash B\varphi.$$

Gödel indicou que o sistema \mathcal{G} seria equivalente ao sistema modal **6₄** de Lewis, de implicação estrita, se $B\varphi$ fosse interpretado como $\Box\varphi$ (é necessário φ) e fosse acrescentado o axioma de Becker $\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$.

A seguir, definiu a seguinte interpretação

$$\begin{aligned}
 &Gd_2: \mathbf{\&3}, \rightarrow \mathcal{G} \\
 (p)^{Gd2} &=_{df} p \\
 (\neg\varphi)^{Gd2} &=_{df} \neg B\varphi^{Gd2} \\
 (\varphi \wedge \psi)^{Gd2} &=_{df} \varphi^{Gd2} \wedge \psi^{Gd2} \\
 (\varphi \vee \psi)^{Gd2} &=_{df} B\varphi^{Gd2} \vee B\psi^{Gd2} \\
 (\varphi \rightarrow \psi)^{Gd2} &=_{df} B\varphi^{Gd2} \rightarrow B\psi^{Gd2}.
 \end{aligned}$$

Gödel observou os seguintes fatos:

(i) Poderíamos obter uma outra interpretação definindo:

$$\begin{aligned} (\neg\varphi)^{\text{Gd3}} &=_{\text{df}} \text{B}\neg\text{B}\varphi^{\text{Gd3}} \text{ e} \\ (\varphi\wedge\psi)^{\text{Gd3}} &=_{\text{df}} \text{B}\varphi^{\text{Gd3}}\wedge\text{B}\psi^{\text{Gd3}}. \end{aligned}$$

(ii) A interpretação de $p\neg p$ não é derivável em \mathcal{G} e, em geral, se $\text{B}\varphi$ e $\text{B}\psi$ não são teoremas de \mathcal{G} , então $\text{B}\varphi\vee\text{B}\psi$ não é teorema de \mathcal{G} .

(iii) Além disso, Gödel conjecturou que $\vdash_{\text{CPI}} \varphi$ sse $\vdash_{\mathcal{G}} \varphi^{\text{Gd2}}$.

O conectivo B não poderia ser interpretado como “é demonstrável num sistema formal”, pois isso colapsaria com o segundo teorema da incompletude, quando φ é tomada como a sentença que afirma a consistência da aritmética.

A solução da conjectura acima de Gödel surgiu em McKinsey, Tarski (1948), num texto rigoroso e elucidativo. O artigo apresentava um cálculo proposicional de implicação estrita, o qual foi demonstrado ser equivalente ao sistema $\mathbf{6}_4$ de Lewis. A seguir, verificou que a álgebra do fecho é um modelo adequado (correto e completo) para $\mathbf{6}_4$. Entre os resultado obtidos está o notável: “se $\Box\alpha\vee\Box\beta$ é demonstrável em $\mathbf{6}_4$, então α ou β é demonstrável em $\mathbf{6}_4$ ”.

São tratadas extensões do sistema de Lewis, com particular atenção para o sistema $\mathbf{6}_5$, classificado como uma extensão normal.

A seguir, o texto estudou o cálculo proposicional de Heyting e verificou que a álgebra de Heyting, denominada no artigo de álgebra de Brouwer, é uma semântica adequada para o sistema intuicionista de Heyting. Demonstrou um resultado análogo ao mencionado sobre $\mathbf{6}_4$: se $\alpha\vee\beta$ é demonstrável no $\mathbf{6}_3$, (Heyting), então α ou β é demonstrável no mesmo cálculo.

Finalmente, percebendo uma certa dualidade entre as álgebras do fecho e as álgebras de Heyting, definiu três aplicações do $\mathbf{6}_3$, em $\mathbf{6}_4$, tais que α é demonstrável no cálculo de Heyting sse α^{TM} é demonstrável em $\mathbf{6}_4$. A primeira aplicação é a seguinte:

TM: CPI \rightarrow S₄

$$\begin{aligned} (v_i)^{\text{TM}} &=_{\text{df}} \Box v_i \\ (\alpha\vee\beta)^{\text{TM}} &=_{\text{df}} (\alpha)^{\text{TM}}\vee(\beta)^{\text{TM}} \\ (\alpha\wedge\beta)^{\text{TM}} &=_{\text{df}} (\alpha)^{\text{TM}}\wedge(\beta)^{\text{TM}} \\ (\alpha\rightarrow\beta)^{\text{TM}} &=_{\text{df}} \Box((\alpha)^{\text{TM}}\rightarrow(\beta)^{\text{TM}}) \\ (\neg\alpha)^{\text{TM}} &=_{\text{df}} \neg\hat{\Delta}(\alpha)^{\text{TM}}. \end{aligned}$$

Pelo uso de semânticas algébricas, o resultado de Tarski e McKinsey foi estendido para o cálculo de predicados em Rasiowa, Sikorski (1953). Esse texto apresentava semânticas algébricas adequadas, no estilo Lindenbaum, para vários sistemas lógicos e, no final, obteve o resultado mencionado através da seguinte aplicação do cálculo de predicados de Heyting (S^*_λ) no cálculo de predicados de Lewis (S^*_λ):

$$\begin{aligned}
 \text{RS: } \mathbf{6}^*_\chi &\rightarrow \mathbf{6}^*_\lambda \\
 (F^k_m(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}))^{\text{RS}} &=_{\text{df}} \mathbf{I}(F^k_m(x_{i_1}, \dots, x_{i_k})) \\
 (\alpha \vee \beta)^{\text{RS}} &=_{\text{df}} \alpha^{\text{RS}} \vee \beta^{\text{RS}} \\
 (\alpha \wedge \beta)^{\text{RS}} &=_{\text{df}} \alpha^{\text{RS}} \wedge \beta^{\text{RS}} \\
 (\alpha \rightarrow \beta)^{\text{RS}} &=_{\text{df}} \mathbf{I}(\neg \alpha^{\text{RS}} \vee \beta^{\text{RS}}) \\
 (\neg \alpha)^{\text{RS}} &=_{\text{df}} \mathbf{I}(\neg \alpha^{\text{RS}}) \\
 (\exists x \alpha)^{\text{RS}} &=_{\text{df}} (\exists x) \alpha^{\text{RS}} \\
 (\forall x \alpha)^{\text{RS}} &=_{\text{df}} \mathbf{I}(\forall x \alpha^{\text{RS}}).
 \end{aligned}$$

Devido à alegada simetria entre as álgebras do fecho e as álgebras de Heyting (Brouwer), uma questão que naturalmente se colocou foi a seguinte: existe alguma interpretação de S_4 , ou algum outro sistema modal, no sistema intuicionista? A resposta para tal indagação, até o momento, é parcial, posto que são conhecidas funções, como será visto a seguir, de um sistema modal na aritmética clássica e, portanto, na intuicionista — pois, basta considerarmos a composição dessa função com a de Gödel e o resultado é fornecido —, e não apenas nas lógicas subjacentes.

O primeiro resultado nesse sentido, embora não necessariamente preocupado com a questão acima, está em Solovay (1976), que define a seguinte aplicação:

$$\begin{aligned}
 \text{S: } S_4 &\rightarrow \text{ArC:} \\
 (p_i)^S &=_{\text{df}} p_i \\
 (\perp)^S &=_{\text{df}} \perp \\
 (\alpha \rightarrow \beta)^S &=_{\text{df}} \alpha^S \rightarrow \beta^S \\
 (\Box \alpha)^S &=_{\text{df}} \text{Bew}(\ulcorner \alpha^S \urcorner),
 \end{aligned}$$

na qual $\ulcorner \beta \urcorner$ denota o numeral do número de Gödel de β e $\text{Bew}(\ulcorner k \urcorner)$ é a fórmula que expressa “ k é o número de Gödel de um teorema da aritmética (Ar)”. Então o seguinte foi demonstrado:

Teorema 1.3.5: $\vdash_{S_4} \alpha$ sse $\vdash_{\text{Ar}} \alpha^S$. ■

Goldblatt (1978) observou uma pequena deficiência na função de Solovay, pois de acordo com a semântica de Kripke para o intuicionismo, dizer que α é aritmeticamente necessária, significa dizer que α é verdadeira em todos os mundos que satisfaçam $\$Ue$, pela completude, $\vdash_{Ar} \alpha$. Agora, esse resultado vale exatamente quando $\vdash_{Ar} Bew(\ulcorner \alpha \urcorner)$ e, então, ser aritmeticamente necessário é equivalente a $\vdash_{Ar} \Box \alpha$, pois pela aplicação S, $(\Box \alpha)^S$ denota $Bew(\ulcorner \alpha \urcorner)$.

Desde que uma sentença necessariamente verdadeira é uma sentença verdadeira, o esquema $\Box \alpha \rightarrow \alpha$ (T) deveria ser válido em $\mathbf{6}_4$. Entretanto isso não ocorre, pois considerando a função de Solovay, $\vdash_{Ar} Bew(\ulcorner \alpha^S \urcorner) \rightarrow \alpha^S$ apenas quando $\vdash_{Ar} \alpha^S$. Mas, pela incompletude, sabemos que existem sentenças verdadeiras da aritmética que não são teoremas, então nem toda tradução de $\Box \alpha \rightarrow \alpha$ é um teorema de $\$U$ ou seja, (T) não vale em geral.

Goldblatt sugeriu assim uma leve modificação na aplicação de Solovay, de maneira a manter válidos todos os comentários acima e também o esquema (T), definindo:

$$(\Box \alpha)^{SG} =_{df} \alpha \wedge Bew(\ulcorner \alpha \urcorner),$$

com o significado de “ α é verdadeiro e demonstrável em $\$U$ ”. Com essa definição, toda tradução de $\Box \alpha \rightarrow \alpha$ é uma sentença $(\alpha \wedge Bew(\ulcorner \alpha \urcorner)) \rightarrow \alpha$ da aritmética, que é claramente um teorema.

O texto apresentou algumas traduções interessantes. A primeira envolvia os sistemas modais $\mathbf{4}$: e $\mathbf{6}_4^* U$. O sistema $\mathbf{4}$: é estendido, a partir do cálculo proposicional clássico ($\mathbf{\&3\&}$), da seguinte maneira:

Axiomas:

$$(RN) \quad \Box(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\Box \alpha \rightarrow \Box \beta)$$

$$(K) \quad \Box \alpha \rightarrow \Box \Box \alpha$$

$$(W) \quad \Box(\Box \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \Box \alpha$$

Regra de inferência:

$$\alpha \vdash \Box \alpha.$$

O sistema $\mathbf{S}_4\mathbf{Grz}$ é obtido, a partir de \mathbf{S}_4 , pelo acréscimo do seguinte axioma devido a Grzegorzcyk:

$$(Grz) \quad \Box(\Box(\alpha \rightarrow \Box \alpha) \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha.$$

Definiu, então, a aplicação:

$Gl_1: S_4Grz \rightarrow K_4W$

$$\begin{aligned} (p_i)^{Gl_1} &=_{df} p_i \\ (\alpha \wedge \beta)^{Gl_1} &=_{df} \alpha^{Gl_1} \wedge \beta^{Gl_1} \\ (\alpha \vee \beta)^{Gl_1} &=_{df} \alpha^{Gl_1} \vee \beta^{Gl_1} \\ (\neg \alpha)^{Gl_1} &=_{df} \neg(\alpha^{Gl_1}) \\ (\alpha \rightarrow \beta)^{Gl_1} &=_{df} \alpha^{Gl_1} \rightarrow \beta^{Gl_1} \\ (\Box \alpha)^{Gl_1} &=_{df} \alpha \wedge \Box \alpha^{Gl_1} . \end{aligned}$$

Foi verificado o seguinte resultado:

Teorema 1.3.6: $\vdash_{S_4Grz} \alpha$ sse $\vdash_{K_4W} \alpha^{Gl_1}$. ■

Depois definiu a aplicação:

$SG: K_4W \rightarrow Ar$

$$\begin{aligned} (p_i)^{SG} &=_{df} p_i \\ (\alpha \wedge \beta)^{SG} &=_{df} \alpha^{SG} \wedge \beta^{SG} \\ (\alpha \vee \beta)^{SG} &=_{df} \alpha^{SG} \vee \beta^{SG} \\ (\neg \alpha)^{SG} &=_{df} \neg(\alpha^{SG}) \\ (\alpha \rightarrow \beta)^{SG} &=_{df} \alpha^{SG} \rightarrow \beta^{SG} \\ (\Box \alpha)^{SG} &=_{df} \alpha \wedge Bew(\ulcorner \alpha^{SG} \urcorner). \end{aligned}$$

Para a aplicação de Solovay, temos que $\vdash_{K_4W} \alpha$ sse $\vdash_{Ar} \alpha^S$. O mesmo vale para a aplicação SG, ou seja, $\vdash_{K_4W} \alpha$ sse $\vdash_{Ar} \alpha^{SG}$. Dessa forma, segue:

Teorema 1.3.7: Para toda fórmula α numa linguagem modal, $\vdash_{S_4Grz} \alpha$ sse $\vdash_{Ar} (\alpha^{Gl_1})^{SG}$. ■

Finalmente, foi observado que a tradução TM de Tarski e McKinsey, citada acima, pode ser estendida para S_4Grz e, então, pela composição de funções, definiu-se a função Gl_2 do **CPI** em **Ar** abaixo:

$Gl_2: CPI \rightarrow Ar$

$$Gl_2(\alpha) =_{df} SGO_{Gl_1} \circ TM(\alpha)$$

O seguinte resultado foi verificado:

7 HRUP D1.3.8: $\vdash_{CPI} \alpha$ sse $\vdash_{Ar} \alpha^{Gl2}$. ■

Os textos Boolos (1979a e b) trazem uma síntese dos resultados de Solovay e Goldblatt e definem a aplicação:

B: $6_4^* \mathbf{U} \rightarrow \mathbf{G}$ (Sistema modal de Gödel)

$$\begin{aligned} (p_i)^B &=_{df} p_i \\ (\perp)^B &=_{df} \perp \\ (\alpha \rightarrow \beta)^B &=_{df} \alpha^B \rightarrow \beta^B \\ (\Box \alpha)^B &=_{df} (\Box \alpha^B \wedge \alpha^B). \end{aligned}$$

Para a função B vale o seguinte:

7 HRUP D1.3.9: As seguintes asserções são equivalentes:

- (i) $\vdash_{S4Grz} \alpha$;
- (ii) α é válida em toda ordem parcial finita fraca;
- (iii) $\vdash_G \alpha^B$;
- (iv) toda tradução verdade⁷ de α é um teorema de $\mathbf{S U}$ ■

Em Goodman (1984) surgiu uma nova extensão dos resultados envolvendo sistemas intuicionistas e modais. O texto considera uma aritmética de primeira ordem, a qual tem como lógica subjacente o sistema 6_4 de Lewis e é denominada *DUIPpMFDHSIVWP IFD*($\mathbf{S}(\)$), e a aritmética de Heyting ($\mathbf{S} + \backslash$), ou seja, uma teoria dos números construída sobre o cálculo de predicados de Heyting. Dessa forma, devemos entender $\mathbf{S}(\)$ como uma extensão conservativa de $\mathbf{S} + \backslash$.

A seguir, definiu a aplicação:

Gm: $\mathbf{AHy} \rightarrow \mathbf{AE}$

$$\begin{aligned} (\alpha)^{Gm} &=_{df} \alpha, \text{ se } \alpha \text{ é atômica} \\ (\alpha \wedge \beta)^{Gm} &=_{df} \alpha^{Gm} \wedge \beta^{Gm} \\ (\alpha \vee \beta)^{Gm} &=_{df} \Box \alpha^{Gm} \vee \Box \beta^{Gm} \\ (\neg \alpha)^{Gm} &=_{df} \neg(\alpha^{Gm}) \\ (\alpha \rightarrow \beta)^{Gm} &=_{df} \Box(\alpha^{Gm} \rightarrow \beta^{Gm}) \\ (\forall x \alpha)^{Gm} &=_{df} \Box(\forall x \alpha^{Gm}) \\ (\exists x \alpha)^{Gm} &=_{df} (\exists x) \Box \alpha^{Gm}. \end{aligned}$$

⁷Tradução verdade é a tradução de Goldblatt (1978).

Seendo $\mathcal{S}(\ \)$ uma extensão de $\mathcal{S} + \setminus$, segue que, se $\vdash_{\text{AHy}} \alpha$, então $\vdash_{\text{AE}} \alpha^{\text{Gm}}$. O resultado principal do artigo é a demonstração, via eliminação do corte, da recíproca do resultado acima.

Teorema 1.3.10: Se α é uma sentença de **AHy**, então $\vdash_{\text{AHy}} \alpha$ sse $\vdash_{\text{AE}} \alpha^{\text{Gm}}$. ■

1.4 A interpretação de Gentzen

Em março de 1933, um resultado semelhante ao de Kolmogorov e de Gödel surgia na literatura: Gentzen (1969), um texto rigoroso, completo e, tanto quanto possível, autocontido, com a marca de Gentzen. Devemos salientar que, apesar do uso implícito de uma função da aritmética clássica (**ArC**) na aritmética intuicionista (**ArI**), em momento algum tal aplicação é explicitada.

Na primeira e segunda seções são introduzidos os sistemas formais **ArC** e **ArI** por meio de cálculos de seqüentes (relação de consequência sintática dada por regras envolvendo pares de conjuntos: antecedentes [premissas] e consequentes [conclusões ou conclusão]) e são destacados os conceitos, notações utilizados e a distinção entre a aritmética clássica e a aritmética intuicionista. Na seção seguinte, são estabelecidos dois teoremas que devem ser vistos como lemas para os resultados centrais.

Lema 1.4.1.: Sejam α , β e γ fórmulas quaisquer e x uma variável que não ocorre ligada em α . Se $\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$ e $\neg\neg\beta \rightarrow \beta$ são fórmulas intuicionisticamente verdadeiras, então também são intuicionisticamente verdadeiras as fórmulas $\neg\neg(\neg\alpha) \rightarrow (\neg\alpha)$, $\neg\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\alpha \wedge \beta)$, $\neg\neg(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$ e $\neg\neg(\forall x\alpha) \rightarrow (\forall x\alpha)$. ■

HP D1.4.2: Se α é uma fórmula na qual não ocorrem os símbolos \vee e \exists e se todas as suas subfórmulas elementares (atômicas) são prefixadas por \neg , então $\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$ é uma fórmula intuicionisticamente verdadeira. ■

Segue então o resultado principal:

7HRUP D 1.4.3: Uma figura de demonstração da aritmética clássica com fórmula final φ é *WDMRUPiYH* numa figura de demonstração da aritmética intuicionista com a fórmula final φ^{Gz} , na qual φ^{Gz} resulta de φ pelo seguinte: cada subfórmula de φ que tenha a forma $\alpha \vee \beta$ deve ser substituída por $\neg(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$; cada subfórmula de φ que tenha a forma $\exists x\alpha$ deve ser substituída por $\neg(\forall x\neg\alpha)$; e cada subfórmula contendo a variável proposicional p deve ser substituída por $\neg\neg p$. ■

Observamos aqui que a seguinte aplicação está implicitamente definida:

Gz: ArC \rightarrow ArI

$$\begin{aligned}(p)^{Gz} &=_{df} \neg\neg p \\ (\neg\phi)^{Gz} &=_{df} \neg\phi^{Gz} \\ (\phi\wedge\psi)^{Gz} &=_{df} \phi^{Gz}\wedge\psi^{Gz} \\ (\phi\vee\psi)^{Gz} &=_{df} \neg(\neg\phi^{Gz}\wedge\neg\psi^{Gz}) \\ (\phi\rightarrow\psi)^{Gz} &=_{df} (\phi^{Gz}\rightarrow\psi^{Gz}) \\ (\forall x\phi)^{Gz} &=_{df} \forall x\phi^{Gz} \\ (\exists x\phi)^{Gz} &=_{df} \neg(\forall x\neg\phi^{Gz})\end{aligned}$$

As demais fórmulas da aritmética são traduzidas nelas mesmas.

&RURDIR 1.4.4: Uma figura de demonstração da aritmética clássica, cuja fórmula final ϕ não contenha nenhuma variável proposicional, nem os símbolos \vee e \exists , pode ser transformada numa figura de demonstração da aritmética intuicionista com a mesma fórmula final ϕ . ■

&RURDIR 1.4.5: Para toda fórmula da aritmética clássica, existe uma fórmula classicamente equivalente a ela, que é intuicionisticamente derivável sse a fórmula dada é classicamente derivável. ■

&RURDIR 1.4.6: Se a aritmética intuicionista é consistente, então a aritmética clássica é consistente. ■

&RURDIR 1.4.7: Para toda fórmula puramente lógica, existe uma fórmula classicamente equivalente que é derivável na lógica de predicados intuicionista sse a fórmula dada é derivável na lógica de predicados clássica. ■

Notamos que todas as demonstrações presentes no trabalho de Gentzen são intuicionisticamente aceitáveis.

Também, podemos notar maior simplicidade na interpretação de Gödel que na de Kolmogorov, e o mesmo vale para a de Gentzen com relação a de Gödel.

Os exemplos de traduções vistos nesta seção não são os únicos encontrados na literatura, mas, sem dúvida, nortearam o desenvolvimento do conceito de tradução até a abordagem utilizada neste trabalho e em outros trabalhos. Por isso foram estudados e comentados.

2. LAPIDANDO O CONCEITO

Este capítulo apresenta quatro textos que propuseram definições gerais para a noção de tradução entre lógicas, e procuraram obter os primeiros resultados para uma teoria de traduções.

O primeiro texto que aborda essa questão é Prawitz, Malmnäs (1968). Ele introduz uma definição para o conceito de tradução e outra para tradução que preserva derivabilidade, construindo diversos exemplos. Só mais recentemente surgem textos que desenvolvem estudos sistemáticos sobre o tema: Wójcicki (1988) e Epstein (1990).

O último trabalho nessa linha é da Silva, D'Ottaviano, Sette (1999), que introduz uma definição mais geral que as anteriores e desenvolve um princípio de teoria.

As definições constantes desses quatro textos são estudadas e comparadas nesta seção. Maior ênfase está sobre os três primeiros trabalhos, pois a definição de da Silva, D'Ottaviano, Sette (1999) é, exatamente, a que está sendo usada nas seções seguintes.

2.1 O conceito de Prawitz e Malmnäs

A primeira publicação caracterizando as funções tradução como um dispositivo metodológico para o estudo das inter-relações entre sistemas lógicos apareceu em Prawitz, Malmnäs (1968).

Esse artigo fornece as seguintes definições:

Dados dois sistemas lógicos S_1 e S_2 , uma *interpretação* ou *tradução* de S_1 em S_2 é uma função T que associa fórmulas de S_1 a fórmulas de S_2 tal que, para cada fórmula α de S_1 :

$$\vdash_{S_1} \alpha \text{ sse } \vdash_{S_2} T(\alpha).$$

Quando isso ocorre, também podemos dizer que S_1 é *IQM₁SUWHYD* em S_2 por T .

Se para cada conjunto de fórmulas $\Gamma \cup \{\alpha\}$ de S_1 temos que:

$$\Gamma \vdash_{S_1} \alpha \text{ sse } T(\Gamma) \vdash_{S_2} T(\alpha),$$

sendo $T(\Gamma) =_{\text{df}} \{T(\gamma) / \gamma \in \Gamma\}$, então S_1 é *IQM₁SUWHYDFRP UH₁D₁mR₁j GH₁YDEI₁Q₁GD₁H* em S_2 por T .

Se a função T é definida por esquemas de fórmulas de S_2 , então S_1 é *IQM₁SUWHYH₁HTXP DM₁FD₁H₁Q₁M* em S_2 por meio de T .

O texto mostra uma síntese de interpretações conhecidas na literatura e introduz alguns novos exemplos, os quais são justificados pelo método de normalização das árvores de deduções, procedimento fortemente vinculado ao trabalho de Prawitz.

2.2 O conceito de Wójcicki

O primeiro livro a abordar o tema “traduções” é Wójcicki (1988), que no capítulo inicial estabelece os conceitos básicos para o desenvolvimento de seu trabalho. Uma linguagem proposicional S é considerada como uma álgebra livre $(S, \iota_1, \dots, \iota_n)$ gerada sobre um conjunto de variáveis proposicionais, na qual S é um conjunto de fórmulas e ι_1, \dots, ι_n são os conectivos de S . Um cálculo proposicional é um par (S, \mathbf{C}) , no qual S é uma linguagem proposicional e \mathbf{C} é um operador de consequência sobre S .

O par $(\mathbf{6}, \mathbf{C})$ é um cálculo lógico se \mathbf{C} é um operador de consequência estrutural sobre S , isto é, se $s\mathbf{C}(\Delta) \subseteq \mathbf{C}(s\Delta)$, para toda substituição s definida sobre fórmulas de S .

Na Seção 1.8 do livro, é apresentada uma definição bastante complexa para traduções entre cálculos lógicos.

Sejam $\mathbf{6}_1$ e $\mathbf{6}_2$ duas linguagens proposicionais que partilham as mesmas variáveis proposicionais. Uma *Tradução* entre as linguagens $\mathbf{6}_1$ e $\mathbf{6}_2$ é a uma aplicação $t: S_1 \rightarrow S_2$ tal que:

(i) para cada variável p existe uma fórmula $\varphi(p_0)$ em S_2 na variável p_0 de maneira que:

$$t(p) =_{df} \varphi(p);$$

(ii) para cada conectivo (operador) ι_i de S_1 de aridade k , existe uma fórmula φ_i em S_2 tal que, para todos $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ em S_1 :

$$t(\iota_i(\alpha_1, \dots, \alpha_k)) =_{df} \varphi_i(t\alpha_1/p_1, \dots, t\alpha_k/p_k).$$

Dados dois cálculos lógicos (S_1, \mathbf{C}_1) e (S_2, \mathbf{C}_2) , uma tradução entre os cálculos (S_1, \mathbf{C}_1) e (S_2, \mathbf{C}_2) é uma aplicação $t: S_1 \rightarrow S_2$ que é uma tradução entre as linguagens e para todo $\Delta \cup \{\alpha\} \subseteq S_1$:

$$\alpha \in \mathbf{C}_1(\Delta) \text{ sse } t(\alpha) \in \mathbf{C}_2(t(\Delta)).$$

Como exemplo, utilizando a sua teoria, o autor mostra uma tradução do **CPC** no sistema proposicional trivalente de Lukasiewicz \mathbf{L}_3 , definindo:

$$W: \mathbf{CPC} \rightarrow \mathbf{L}_3$$

$$\begin{aligned} (p)^W &=_{df} p \\ (\alpha \rightarrow \beta)^W &=_{df} \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \\ (\neg \alpha)^W &=_{df} \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \neg(\alpha \rightarrow \alpha)). \end{aligned}$$

Aqui ocorre um primeiro exemplo de tradução envolvendo um sistema lógico que não seja modal, nem intuicionista e nem clássico.

Contudo, o uso dado por Wójcicki para as traduções, em seu livro, é relativamente pequeno e localizado.

2.3 O conceito de Epstein

Apenas com Epstein (1990) surge um trabalho que faz uso sistemático de traduções entre lógicas. Sendo um livro voltado para o estudo de sistemas lógicos proposicionais, desde os primeiros capítulos o conceito de tradução é usado na análise da correlação entre o sistema clássico e os diversos sistemas abordados: sistemas lógicos de relacionamento, de dependência, modais, intuicionistas, polivalentes e o

sistema paraconsistente \mathbf{J}_3 introduzido em D'Ottaviano, da Costa (1970). Evidenciando uma motivação fundamental de análise semântica, o autor apresenta, no capítulo quarto, uma estrutura geral para semânticas proposicionais, a semântica de atribuição de conjuntos. Com isso, obtém um dispositivo um pouco mais uniforme para análise dos sistemas por ele estudados, pois os seus modelos passam a admitir um núcleo comum.

Para uma visão da semântica de atribuição de conjuntos, tal como em Epstein (1990), seja \mathbf{L} a classe das linguagens $L(p_0, p_1, \dots; \iota_0, \iota_1, \dots, \iota_n)$, na qual p_i é uma variável proposicional e ι_j é um conectivo com aridade r_j , para $r_j \geq 0$. O conjunto das variáveis proposicionais de L é denotado por $\mathbf{9DU}$ e o conjunto das fórmulas de L é denotado por $\mathbf{)RU}$. O *FRQMJOR GDV IRUPXQDV* é definido indutivamente por:

- (i) $(p_i) \in \mathbf{)RU}$ para cada $i \in \mathbb{N}$;
- (ii) se ι_j é um conectivo com aridade k e $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbf{)RU}$ então $\iota_j(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in \mathbf{)RU}$
- (iii) nenhuma outra concatenação de símbolos de L é uma fórmula.

Dada uma linguagem $L \in \mathbf{L}$ e um conectivo ι_j de L com aridade r_j , a *IXQmR GHYHGDGF* para ι_j é uma aplicação $f_j: \{1, 0\}^{r_j} \rightarrow \{1, 0\}$.

Assim, um *PRGHR IRUP DOGHDMEXLomR GHFRQMJORV* para L com relação às funções de verdade f_0, \dots, f_n associadas aos conectivos ι_0, \dots, ι_n é uma quádrupla:

- $\mathcal{A} = (Y, s, S, \{R_j / 0 \leq j \leq n\})$, na qual:
- (i) Y é uma valoração $Y: \mathbf{9DU} \rightarrow \{1, 0\}$;
 - (ii) S é um conjunto;
 - (iii) $s: \mathbf{)RU} \rightarrow \mathcal{P}(S)$ é uma atribuição de conjuntos tal que, a menos que o contrário seja indicado, $S \neq \emptyset$;
 - (iv) $R_j \subseteq \mathcal{P}(S^{r_j})$ é a relação que governa a tabela de verdade de ι_j .
- A valoração Y é estendida indutivamente para todas as fórmulas por:
 $Y(\iota_j(\alpha_1, \dots, \alpha_i)) = 1$ sse $\{R_j(s(\alpha_1), \dots, s(\alpha_i)) \text{ e } f_j(Y(\alpha_1), \dots, Y(\alpha_i)) = 1\}$,
que é a tabela de verdade para ι_j .

Se $Y(\alpha) = 1$, escrevemos $\mathcal{A} \models \alpha$ e se, para toda $\beta \in \Gamma$, temos que $Y(\beta) = 1$, indicamos por $\mathcal{A} \models \Gamma$.

Apesar do uso constante de traduções ao longo do texto, apenas no décimo capítulo,⁸ denominado *Translations between logics*, Epstein apresenta um princípio de teoria de traduções. Como ao longo do livro ele verifica que todos os sistemas tratados admitem a adequação forte segundo os modelos de atribuição de conjuntos e

⁸Este capítulo foi desenvolvido com a colaboração de Stanislaw Krajewski.

outras semânticas, ele define o conceito de tradução atendo-se à relação de consequência semântica.

Assim, sejam L_1, L_2 dois sistemas lógicos proposicionais e L_1, L_2 as suas respectivas linguagens.

Uma *DSQFDmR GHYDQGDGH* de L_1 em L_2 é uma função $*$: $L_1 \rightarrow L_2$ tal que, para toda fórmula α de L_1 : $\models_{L_1} \alpha$ sse $\models_{L_2} \alpha^*$.

Uma *WDGXomR* é uma função $*$: $L_1 \rightarrow L_2$ tal que, para todo $\Gamma \cup \{\alpha\}$ de L_1 , vale:

$\Gamma \models_{L_1} \alpha$ sse $\Gamma^* \models_{L_2} \alpha^*$,
sendo $\Gamma^* = \{\sigma^* / \sigma \in \Gamma\}$.

Uma *DSQFDmR JUDP DMFDQ* é uma função de uma linguagem $L(p_0, p_1, \dots, \neg, \rightarrow)$ ⁹ em qualquer outra linguagem formal na qual existem esquemas A, B e C tais que:

$(p)^* = A(p)$
 $(\neg\varphi)^* = B(\varphi^*)$
 $(\varphi \rightarrow \psi)^* = C(\varphi^*, \psi^*)$.

Uma *tradução gramatical* é uma tradução que é aplicação gramatical.

São comentadas as traduções obtidas no desenvolvimento do livro e é demonstrado o seguinte resultado.

7HRUP D 2.3.1: Se L é qualquer um dos sistemas lógicos não clássicos estudados no livro de maneira que, na linguagem de L , os símbolos \neg e \rightarrow ocorram como primitivos, então não existe tradução gramatical de L no **&3&**. ■

É ainda proposto um conceito de tradução que preserve modelos, para o qual é central a noção, previamente introduzida pelo autor, de uma semântica de atribuição de conjuntos, pois essas semânticas têm algum aspecto uniforme para todos os sistemas estudados.

Considerando L uma classe de modelos de atribuições de conjuntos e A um modelo de L , seguem as definições.

Sejam L_1 e L_2 sistemas lógicos, L_1 e L_2 suas linguagens e L_1 e L_2 as suas classes de modelos de atribuição de conjuntos. Então:

(i) dois modelos A e B de L são *elementarmente equivalentes*, o que é denotado por $A \equiv B$, se para toda fórmula α , $A \models \alpha$ sse $B \models \alpha$.

(ii) uma aplicação $*$: $L_1 \rightarrow L_2$ *preserva modelos sob equivalência elementar* com relação a L_1 e L_2 , se induz uma aplicação $*$: $L_2 \rightarrow L_1$ tal que, para todo $A \in L_1$ existe algum $B \in L_2$, com $B^* \equiv A$, de maneira que sejam satisfeitas as seguintes cláusulas da semântica de atribuição de conjuntos:

⁹Os símbolos entre parênteses indicam aqueles que ocorrem em L .

$B = (Y, s, S) \alpha B^* = (Y^*, s^*, S^*)$:

$S^* \subseteq S$

$Y^*(p) = Y(p^*)$, para toda variável proposicional p de L_1

$s^*(\varphi) = s(\varphi^*)$, para toda fórmula φ de L_1

$Y^*(\varphi) = Y(\varphi^*)$, para toda fórmula φ de L_1 .

(iii) uma aplicação $*$: $L_1 \rightarrow L_2$ *SUPLYDPRGHRV* com relação a L_1 e L_2 se preserva modelos sob equivalência elementar com relação a L_1 e L_2 e a aplicação $*$: $L_2 \rightarrow L_1$ é sobrejetora.

Uma tradução é *semanticamente fiel* se é gramatical e preserva modelos com relação a semânticas fortemente adequadas para os sistemas lógicos.

No capítulo, são indicados alguns exemplos de traduções semanticamente fiéis e verificado que uma tradução semelhante à aplicação TM de Tarski e McKinsey, introduzida na Seção 1, é semanticamente fiel. Esse é o arquétipo de traduções com tal propriedade. As conhecidas traduções do **CPC** no **CPI** não são semanticamente fiéis.

Finalmente, o autor salienta que traduções de um sistema lógico nele mesmo, definido por conjuntos diferentes de símbolos primitivos, sempre são semanticamente fiéis e mais, é sempre possível a definição de traduções semanticamente fiéis para tais sistemas em ambos os sentidos. Com isso, interroga se seria esse um critério para afirmar que dois sistemas são idênticos.

Algumas outras questões são propostas no capítulo intitulado “Translations between logics” e algumas dessas serviram de motivação para o desenvolvimento de outros trabalhos sobre traduções, como por exemplo, a relativa à existência de tradução do cálculo proposicional intuicionista no cálculo proposicional clássico, tratada em Feitosa (1997).

2.4 O conceito de da Silva, D’Ottaviano e Sette

Um trabalho mais recente e brasileiro versando sobre traduções entre lógicas é da Silva, D’Ottaviano, Sette (1999). Uma lógica é entendida como um par ordenado no qual o primeiro termo é um conjunto qualquer e o segundo é um operador de consequência de Tarski, definido sobre o conjunto dado. A partir daí, é proposta uma definição bem mais geral para o conceito de tradução entre lógicas.

A definição para tradução, introduzida nesse texto, é a de uma função definida entre os domínios de duas lógicas, de maneira que a derivabilidade seja preservada.¹⁰

¹⁰O estudo de propriedades lógicas a partir de funções contínuas definidas entre conjuntos munidos com operadores de fecho foi alvo de interesse do Prof. Dr. Mario Tourasse Teixeira, no início da década de setenta, conforme pode ser verificado a partir dos trabalhos D’Ottaviano (1973) e Hoppmann (1973), desenvolvidos sob sua orientação.

Com essa definição, os autores destacam que a função identidade do **CPI** no **CPC** e, também, a função esquecimento de qualquer sistema modal **M** no **CPC** é tradução.

Este artigo é caracterizado pelo estudo de quais propriedades lógicas podem e devem ser preservadas via traduções. Quase todas as funções estudadas no capítulo anterior se destinam a preservar teoremas, de maneira que a consistência relativa de um sistema com relação ao outro seja uma consequência imediata. O artigo desta seção busca quebrar essas amarras e pesquisar quais outras propriedades lógicas podem ser preservadas sob traduções.

É demonstrado que a classe de todas as lógicas, com suas respectivas traduções, determina uma categoria, denotada por **Tr**. A seguir, é verificado que **Tr** é uma categoria completa e co-completa, ou seja, todo diagrama em **Tr** tem limite.

Todos esses conceitos de tradução ou interpretação se assemelham um pouco e, dessa forma, podem ser comparados.

O conceito mais restritivo é o de Wójcicki, por dois motivos. Primeiro, exige para uma tradução que os conjuntos de variáveis proposicionais dos dois sistemas analisados contenham as mesmas variáveis. Em geral isso não é um grande problema, mas em certas construções pode ser necessário distinguir esses dois conjuntos. O segundo motivo é mais determinante, pois para esse autor, uma tradução tem que ser definida por meio de esquemas, o que nem sempre é possível. Assim, toda tradução, segundo Wójcicki, é uma interpretação esquemática com relação à derivabilidade de Prawitz e Malmnäs.

A interpretação intuicionista de Gödel $Gd_1: \mathcal{L}_1 \rightarrow \mathcal{L}_2$, é uma tradução segundo Prawitz e Malmnäs, mas não respeita derivabilidade, como pode ser visto em D'Ottaviano, Feitosa, 1999a e, portanto, não é tradução no sentido de nenhuma das outras definições.

Desde que a definição de Epstein faz uso da consequência semântica, é razoável supor que os sistemas analisados admitam modelos fortemente adequados. Dessa forma, o conceito de aplicação conservativa e tradução de Epstein coincide, respectivamente, com o de interpretação e interpretação com relação à derivabilidade de Prawitz e Malmnäs. O conceito de tradução gramatical de Epstein visa resgatar o conceito de interpretação esquemática de Prawitz e Malmnäs.

Os trabalhos de Epstein e Wójcicki se atêm ao trato de sistemas lógicos proposicionais, enquanto o texto de Prawitz e Malmnäs aborda, também, sistemas de primeira ordem.

Toda função que preserva derivabilidade e se enquadra nas definições propostas nos três primeiros trabalhos também é tradução segundo da Silva, D'Ottaviano e Sette, porém, a recíproca não é verdadeira. As funções $1: \mathbf{CPI} \rightarrow \mathbf{CPC}$ (os dois sistemas com o mesmo conjunto de fórmulas) e $E: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{CPC}$ (função esquecimento para o sistema modal **M**) não são traduções segundo as três primeiras definições. Além disso, essa última definição possibilita o estudo da inter-relação de sistemas lógicos, construídos sobre linguagens de qualquer ordem, de maneira natural.

Estudar traduções, vendo-as como uma ferramenta no estudo e análise de sistemas lógicos, parece ser uma idéia interessante e com um horizonte amplo e promissor. Em muitos casos, pode ser um catalisador no estudo de sistemas lógicos.

3. AS TRADUÇÕES E OS SISTEMAS DE TARSKI

Agora vamos introduzir o conceito das lógicas de Tarski e a seguir rever alguns aspectos de uma teoria de traduções entre essas lógicas. Essa é uma versão bastante geral para o estudo das traduções e tem como característica o fato de poder tratá-las de maneira similar ao estudo dos espaços topológicos, ou melhor, usando elementos de topologia.

3.1. Sistemas lógicos e traduções

Nesta seção, resgatamos alguns conceitos lógicos, obtidos a partir dos operadores de consequência de Tarski, que são convenientes para este estudo e apresentamos um princípio de teoria de traduções entre os sistemas dedutivos definidos nesse caminho.

Um *operador de consequência* sobre E é a uma aplicação $\mathbf{C}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ tal que, para todos $A, B \subseteq E$, valham:

- (i) $A \subseteq \mathbf{C}(A)$;
- (ii) $A \subseteq B \Rightarrow \mathbf{C}(A) \subseteq \mathbf{C}(B)$;
- (iii) $\mathbf{C}(\mathbf{C}(A)) \subseteq \mathbf{C}(A)$.

Certamente, para todo operador de consequência \mathbf{C} , por (i) e (iii), vale a igualdade $\mathbf{C}(\mathbf{C}(A)) = \mathbf{C}(A)$. O operador de consequência é também, em alguns textos, denominado de operador de fecho.

Um operador de consequência \mathbf{C} sobre E é *finitário* se, para todo $A \subseteq E$, $\mathbf{C}(A) = \cup \{ \mathbf{C}(A_0) / A_0 \text{ é subconjunto finito de } A \}$.

Seja \mathbf{C} um operador de consequência sobre E . O conjunto A é *fechado* em E se $\mathbf{C}(A) = A$, e A é *aberto* se o complementar de A , indicado por \bar{A} , é fechado. Um elemento $x \in E$ é *denso* em E se $\mathbf{C}(\{x\}) = E$.

Dados dois operadores de consequência \mathbf{C} e \mathbf{C}^* sobre E , o operador \mathbf{C} é *mais forte* que \mathbf{C}^* , o que é denotado por $\mathbf{C}^* \pi \mathbf{C}$, se todo fechado segundo \mathbf{C} é também um fechado segundo \mathbf{C}^* . Nesse caso, dizemos também, que \mathbf{C}^* é *mais fraco* que \mathbf{C} .

Um *sistema dedutivo* é um par $L = (L, \mathbf{C})$, no qual L é um conjunto qualquer e \mathbf{C} é um operador de consequência sobre L . Se L_1 e L_2 são dois sistemas dedutivos, então L_1 é um *subsistema* de L_2 quando, para todo $A \subseteq L_1$, temos $\mathbf{C}_1(A) = \mathbf{C}_2(A) \cap L_1$. Indicamos isso por $L_1 \subseteq L_2$.

3 URSMonR3.1.1: L_1 é um subsistema de L_2 se, e somente se, $L_1 \subseteq L_2$ e $\mathbf{C}_1 = \mathbf{C}_2|L_1$. ■

Bem, apesar dessa construção bastante geral, na qual falamos de sistemas dedutivos sem uma linguagem formal subjacente e um conjunto de conectivos e símbolos lógicos específicos, quando tratamos de cálculos lógicos, usualmente, temos esses elementos em mente. Assim, vamos procurar, embora de uma maneira muito geral, resgatar tais elementos para os nossos objetos de estudo.

Para uma linguagem formal L , seja $\mathbf{R}(L)$ o conjunto das fórmulas definidas sobre L . Um *RSHDGRUGH FROHTür QFID VREUH/* é um operador de consequência sobre o conjunto $\mathbf{R}(L)$.

Dada uma linguagem formal L , consideremos a álgebra livre das fórmulas de L , gerada pelo conjunto das fórmulas atômicas $\mathbf{S}^{\mathbf{WP}}(L)$, também denotada por $\mathbf{R}(L)$. Uma *IXEVIKlomR* é um endomorfismo s de $\mathbf{R}(L)$, ou seja, $s \in +\mathbf{RP}(\mathbf{R}(L), \mathbf{R}(L))$.

Sejam L uma linguagem formal, \mathbf{C} um operador de consequência sobre L e $s \in +\mathbf{RP}(\mathbf{R}(L), \mathbf{R}(L))$. O operador de consequência \mathbf{C} é *HWXKUD* se $\mathbf{C}(\Gamma) \subseteq \mathbf{C}(s(\Gamma))$, para todo $\Gamma \subseteq \mathbf{R}(L)$. O operador \mathbf{C} é “*WQGDUG*” se \mathbf{C} é estrutural e finitário.

O conceito de sistema lógico permite-nos caracterizar casos particulares de lógicas, nos quais podemos exigir que o operador seja finitário, estrutural ou “standard”.

Um *WMPDQJIFR* definido sobre L é um par $L = (L, \mathbf{C})$, no qual L é uma linguagem formal e \mathbf{C} é um operador de consequência sobre L . Se L é um sistema lógico, o conjunto $\mathbf{R}(L)$ também é denotado por $\mathbf{R}(L)$. Uma *WRUD* Δ do sistema lógico $L = (L, \mathbf{C})$ é um conjunto $\Delta \subseteq \mathbf{R}(L)$ fechado em L .

Claramente, $\mathbf{C}(\emptyset)$ e $\mathbf{R}(L)$ correspondem à menor e à maior teorias, respectivamente, associadas ao operador de consequência \mathbf{C} . Um elemento de uma teoria Δ de L é denominado um *WRUPD* de Δ . Por um teorema de L é entendido um teorema de $\mathbf{C}(\emptyset)$. O conjunto dos teoremas de L é denotado por $\mathbf{7HR}(L) = \{\alpha / \alpha \in \mathbf{C}(\emptyset)\}$.

Um sistema lógico $L = (L, \mathbf{C})$ é *vácuo* se $\mathbf{C}(\emptyset) = \emptyset$, ou seja, o seu conjunto de teoremas é vazio.

Os espaços topológicos são tipos de sistemas dedutivos vácuos. Os sistemas lógicos de real interesse são os não vácuos. Para esses sistemas, o conjunto vazio não é fechado, pois sempre existe $\alpha \in \mathbf{C}(\emptyset) \neq \emptyset$. Dois exemplos interessantes de sistemas lógicos vácuos são os sistemas trivalentes de Kleene \mathbf{Kl}_1 e de Bochvar \mathbf{B}_{3i} .¹¹

¹¹Ver Bolc e Borowik (1992) e Malinowski (1993).

Além da linguagem formal, uma outra característica freqüente nas lógicas é a sua apresentação no estilo Hilbertiano dado por um conjunto de axiomas e regras de inferência. Apesar de nossa abordagem geral, também aqui podemos contemplar tais quesitos.

Seja Δ uma teoria e Λ um conjunto de fórmulas. A teoria Δ é *axiomatizável* por Λ se $\Lambda \subseteq \Delta$ e todo membro de Δ é conseqüência de Λ segundo o operador de conseqüência \mathbf{C} , isto é, $\mathbf{C}(\Lambda) = \Delta$. A teoria Δ é *finitamente axiomatizável* se é axiomatizável por algum conjunto com um número finito de axiomas.

Se conhecermos do sistema lógico, além dos axiomas, também as regras de inferência, por certo, teremos um operador de conseqüência e , portanto, um sistema lógico. Para um sistema lógico L qualquer, tal que $\Delta \subseteq \mathbf{For}(L)$ e $\alpha \in \mathbf{For}(L)$, o par (Δ, α) , escrito na forma $\Delta \vdash \alpha$, usualmente, é entendido como a existência de uma dedução de α a partir de Δ .

Dados um operador de conseqüência \mathbf{C} e uma dedução $\Delta \vdash \alpha$ em L , dizemos que a dedução $\Delta \vdash \alpha$ é *correta* para \mathbf{C} se, e somente se, $\alpha \in \mathbf{C}(\Delta)$. Uma dedução correta para \mathbf{C} é denotada por $\Delta \vdash_{\mathbf{C}} \alpha$. Nesse caso, $\Delta \vdash_{\mathbf{C}} \alpha$ corresponde a uma outra notação para $\alpha \in \mathbf{C}(\Delta)$.

Um conjunto $\Delta \subseteq \mathbf{For}(L)$ é *não trivial* se $\mathbf{C}(\Delta) \neq \mathbf{For}(L)$ e é *trivial* se $\mathbf{C}(\Delta) = \mathbf{For}(L)$. O sistema lógico L é *trivial* se $\mathbf{C}(\emptyset) = \mathbf{For}(L)$, ou seja, $\mathbf{Teo}(L) = \mathbf{For}(L)$.

Proposição 3.1.2: Se Δ admite alguma fórmula densa, então é trivial. ■

Seja $L = (L, \mathbf{C})$ um sistema lógico cuja linguagem L tem um símbolo \neg que corresponde a uma negação. Um conjunto de fórmulas $\Delta \subseteq \mathbf{For}(L)$ é *inconsistente* se existe uma fórmula α tal que $\alpha \in \mathbf{C}(\Delta)$ e $\neg\alpha \in \mathbf{C}(\Delta)$. O conjunto Δ é *consistente* se não é inconsistente.

Se L tem negação, então o sistema lógico L é consistente se $\mathbf{Teo}(L)$ é consistente, ou seja, para nenhuma $\alpha \in \mathbf{For}(L)$, $\alpha \in \mathbf{C}(\emptyset)$ e $\neg\alpha \in \mathbf{C}(\emptyset)$.

Todo conjunto de fórmulas numa linguagem com negação que seja trivial é inconsistente. Muito freqüentemente, ser trivial é equivalente a ser inconsistente, contudo, existem sistemas lógicos, como, por exemplo, os paraconsistentes,¹² nos quais ser inconsistente não é o mesmo que ser trivial. Assim, nesses sistemas, podemos obter conjuntos inconsistentes sem que toda fórmula seja conseqüência desses conjuntos.

Com esses conceitos iniciais sobre os sistemas lógicos, podemos passar ao estudo das traduções entre tais sistemas.

¹²Ver D'Ottaviano (1990).

Sejam L_1 e L_2 dois sistemas lógicos. Uma *WDG_{Hom}R* de L_1 em L_2 é uma aplicação $T: L_1 \rightarrow L_2$ tal que para todo subconjunto de fórmulas $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq \mathbf{RU}(L_1)$ vale:

$$\alpha \in \mathbf{C}_1(\Gamma) \Rightarrow T(\alpha) \in \mathbf{C}_2(T(\Gamma)).$$

Para sistemas lógicos com dedução correta, a função T é uma tradução se:

$$\Gamma \vdash_{L_1} \alpha \Rightarrow T(\Gamma) \vdash_{L_2} T(\alpha).$$

Como, para $\Gamma = \emptyset$, temos que $T(\emptyset) = \emptyset$, então toda tradução leva teoremas de L_1 em teoremas de L_2 , ou seja: $\vdash_{L_1} \alpha \Rightarrow \vdash_{L_2} T(\alpha)$.

3URSMonR3.1.3: Uma aplicação $T: L_1 \rightarrow L_2$ é uma tradução sse $T(\mathbf{C}_1(\Gamma)) \subseteq \mathbf{C}_2(T(\Gamma))$, para todo $\Gamma \subseteq \mathbf{RU}(L_1)$, sendo $T(\Gamma) = \{T(\alpha) / \alpha \in \Gamma\}$. ■

7HRUP D3.1.4: Seja $T: L_1 \rightarrow L_2$ uma aplicação entre sistemas lógicos. As seguintes afirmações são equivalentes:

- (i) T é uma tradução
- (ii) a imagem inversa de um conjunto fechado é um conjunto fechado
- (iii) a imagem inversa de um conjunto aberto é um conjunto aberto. ■

Uma aplicação é *IHKGD* se a imagem de todo conjunto fechado é um conjunto fechado. Uma *DSOF_{Dom}R FROHYDMD* de um sistema lógico L_1 em um sistema lógico L_2 é uma função $F: L_1 \rightarrow L_2$, tal que para toda fórmula α de L_1 :

$$\vdash_{L_1} \alpha \Leftrightarrow \vdash_{L_2} F(\alpha).$$

Uma *WDG_{Hom}R FROHYDMD* é uma aplicação T de L_1 em L_2 , tal que para todo conjunto $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq \mathbf{RU}(L_1)$:

$$\alpha \in \mathbf{C}_1(\Gamma) \Leftrightarrow T(\alpha) \in \mathbf{C}_2(T(\Gamma)).$$

Para sistemas lógicos com dedução correta, a função T é uma tradução se:

$$\Gamma \vdash_{L_1} \alpha \Leftrightarrow T(\Gamma) \vdash_{L_2} T(\alpha).$$

Dois sistemas lógicos L_1 e L_2 são *-KRP HRP RURV* se existe uma função bijetora $T: L_1 \rightarrow L_2$, tal que T e T^{-1} sejam traduções. Nesse caso, a função T é denominada um *-KRP HRP RUIVP R*.

3URSMonR 3.1.5: Seja $T: L_1 \rightarrow L_2$ uma bijeção. Então T é um L-homeomorfismo sse $T(\mathbf{C}_1(A)) = \mathbf{C}_2(T(A))$, para todo $A \subseteq L_1$. ■

Proposição 3.1.6: Seja $T: L_1 \rightarrow L_2$ uma função entre sistemas lógicos. Então T é um L-homeomorfismo sse T é uma tradução conservativa e bijetora. ■

Consideremos que L_1 é uma linguagem contendo apenas conectivos unários e binários e tal que $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \dots$ indicam as fórmulas atômicas de L_1 . Sendo L_2 uma linguagem qualquer, então uma aplicação $f: L_1 \rightarrow L_2$ é *esquemática* se existem esquemas de fórmulas $A, B_{\#}, C_{\&}$ de L_2 tais que:

- (i) $f(\sigma) = A(\sigma)$, para cada fórmula atômica de L_1 ;
- (ii) $f(\#\alpha) = B_{\#}(f(\alpha))$, para cada conectivo unário de L_1 ;
- (iii) $f(\alpha\&\beta) = C_{\&}(f(\alpha), f(\beta))$, para cada conectivo binário de L_1 .

Uma aplicação esquemática é um homomorfismo entre linguagens, pois preserva a estrutura algébrica da álgebra das fórmulas associadas com as respectivas linguagens.

Uma aplicação esquemática é *literal* se traduz cada conectivo nele mesmo, ou seja, $f(\#\alpha) = \#f(\alpha)$ e $f(\alpha\&\beta) = f(\alpha)\&f(\beta)$. Uma função T é uma *tradução esquemática* se T é tradução e aplicação esquemática.

3.2 As traduções e os cálculos semânticos

Embora, usualmente, uma lógica tenha uma apresentação dada sobre um sistema formal, ou pelo menos sobre uma linguagem formal, não pode ser esquecido o componente semântico das lógicas. Há ainda, quem defenda que uma lógica é um cálculo formal munido de um modelo adequado, isto é, correto e completo para o cálculo. Então, nesta seção, vamos introduzir um conceito bastante genérico de lógica, os cálculos semânticos, que procuram contemplar essas considerações. Apesar do uso de semânticas, continuaremos a tratar com linguagens formais e estudar suas inter-relações através de funções.

Consideremos uma linguagem formal L sobre a qual está associada uma classe de estruturas, indicada por (\mathbf{WL}) . Não vamos especificar claramente o que é uma estrutura para L , mas de acordo com a concepção usual, é um conjunto munido de operações, relações e outras características necessárias, sobre o qual seja possível interpretar os símbolos, indivíduos e operadores de L . Além disso, consideramos que para cada linguagem L está definida uma relação de satisfação $\models \subseteq (\mathbf{WL}) \times \mathbf{R}(L)$, com o seguinte significado: para cada par (\mathcal{A}, α) , se $(\mathcal{A}, \alpha) \in \models$, então escrevemos $\mathcal{A} \models \alpha$, e entendemos que a estrutura \mathcal{A} satisfaz a fórmula α , e se $(\mathcal{A}, \alpha) \notin \models$, então \mathcal{A} não satisfaz a fórmula α e denotamos isso por $\mathcal{A} \not\models \alpha$.

Seja L uma linguagem formal e Γ um conjunto de fórmulas de L . Um *PRGR* para Γ é uma estrutura $\mathcal{A} \in (\mathbf{WL})$ para a qual:

$$\alpha \in \Gamma \Rightarrow \mathcal{A} \models \alpha.$$

A classe dos modelos de Γ é denotada por $\mathbf{Mod}(\Gamma)$.

Um *modelo adequado* para Γ é uma estrutura $\mathcal{A} \in \mathbf{Est}(L)$ tal que, para toda fórmula $\alpha \in \mathbf{For}(L)$: α pertence a Γ se, e somente se, \mathcal{A} satisfaz α , ou seja:

$$\alpha \in \Gamma \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \alpha.$$

Para $\Delta \subseteq \mathbf{For}(L)$, a *classe dos modelos de Δ* é definida por:

$\mathbf{Mod}(\Delta) =_{df} \{A \in \mathbf{Est}(L) / A \models \alpha, \text{ para toda } \alpha \in \Delta\}$.

E para $M \subseteq \mathbf{Mod}(\Gamma)$, a *teoria de M* é definida por:

$\mathbf{T}(M) =_{df} \{\beta \in \mathbf{For}(L) / A \models \beta, \text{ para toda } A \in M\}$.

Segue dessas definições que $\Delta \subseteq \mathbf{T}(\mathbf{0} \mathbf{RG}(\Delta))$ e que $M \subseteq \mathbf{0} \mathbf{RG}(\mathbf{T}(M))$.

Devemos observar, a seguir, que A, B, C indicam modelos particulares, enquanto M, N indicam classes de modelos.

/ **HP D3.2.1:** (i) Para $\Gamma \subseteq \Delta \subseteq \mathbf{R}(L)$, temos que $\mathbf{0} \mathbf{RG}(\Delta) \subseteq \mathbf{0} \mathbf{RG}(\Gamma)$.

(ii) Para $M \subseteq N \subseteq \mathbf{0} \mathbf{RG}(\Gamma)$, segue que $\mathbf{T}(N) \subseteq \mathbf{T}(M)$. ■

Dado $\Delta \subseteq \mathbf{R}(L)$, definimos o conjunto das *FROHTürQFIDV VHP kQMFV* de Δ , por $\mathbf{C}_{\models}(\Delta) =_{df} \mathbf{T}(\mathbf{0} \mathbf{RG}(\Delta))$.

3 URSMonR3.2.2: A função \mathbf{C}_{\models} é um operador de consequência. ■

Sejam L uma linguagem formal e M uma classe de estruturas para L . Ao variarmos um conjunto $\Delta \subseteq \mathbf{For}(L)$, algumas estruturas podem satisfazer Δ e outras não. Os modelos de Δ são aquelas estruturas que satisfazem todas as fórmulas de Δ e os modelos fortemente adequados satisfazem exatamente as fórmulas de Δ .

Assim, para $A \in M$, a *teoria de A* , denotada por $\mathbf{Th}(A)$, é definida pelo conjunto:

$\mathbf{Th}(A) = \{\alpha \in \mathbf{For}(L) / A \models \alpha\}$.

Dois estruturas $A, B \in M$ são *elementarmente equivalentes* se suas teorias são coincidentes, ou seja, $A \equiv B$ sse $\mathbf{Th}(A) = \Delta = \mathbf{Th}(B)$.

Com isso, vemos que duas estruturas elementarmente equivalentes satisfazem exatamente as mesmas fórmulas e, portanto, são dois modelos adequados para essa teoria Δ .

A seguir, considerando $\Delta \cup \alpha \subseteq \mathbf{R}(L)$, quando escrevemos $\Delta \models \alpha$, entendemos que todo modelo de Δ é também modelo de α . A partir desse momento, fica convencionado que $\Delta \models \alpha$ é uma outra forma para denotarmos que $\alpha \in \mathbf{C}_{\models}(\Delta)$.

Um *Fi ÖXR VHP QMFDP HQHJHDCR* é um par $C_G = (L, B)$, no qual L é uma linguagem formal e B é uma estrutura de L .

A *semântica* ou *estrutura B* é que nos dá informações sobre esse cálculo. Contudo, nos estudos lógicos, usualmente almejamos estabelecer uma ponte entre os aspectos sintáticos e semânticos envolvidos.

Assim, dado um sistema lógico $L = (L, \mathbf{C})$ e uma classe de estruturas $\mathbf{Est}(L)$, o sistema lógico L é *correto* para uma estrutura $A \in \mathbf{Est}(L)$ se $\mathbf{C}(\emptyset) \subseteq \mathbf{C}_{\models}(\emptyset)$; L é *completo* se $\mathbf{C}_{\models}(\emptyset) \subseteq \mathbf{C}(\emptyset)$; L é *adequado* se é correto e completo, ou seja, se $\mathbf{C}(\emptyset) = \mathbf{C}_{\models}(\emptyset)$. O sistema L é *fortemente adequado* para a estrutura A se, para todo $\Delta \subseteq \mathbf{For}(L)$, $\mathbf{C}(\Delta) = \mathbf{C}_{\models}(\Delta)$.

Dessa maneira, para o sistema lógico $L = (L, \mathbf{C})$, a menor teoria de um modelo adequado A é $\text{Th}(A) = \mathbf{C}(\emptyset)$. Se A é um modelo fortemente adequado para $L = (L, \mathbf{C})$, então para todo conjunto $\Delta \cup \alpha \subseteq \mathbf{For}(L)$ temos:

$$\Delta \vdash_L \alpha \Leftrightarrow \text{sempre } A \models \Delta, \text{ também } A \models \alpha,$$

sendo $A \models \Delta$ indica que $A \models \delta$, para cada $\delta \in \Delta$.

Finalmente, um *Fi* ~~EXOR~~ *HP* ~~k~~ *QMR* é um par $\mathbf{C} = (L, \mathbf{M})$, no qual L é uma linguagem lógica e \mathbf{M} é uma classe de modelos para um cálculo semanticamente gerado $C_G = (L, \mathbf{B})$.

Certamente, $\mathbf{B} \in \mathbf{M}$ e $\text{Th}(\mathbf{B})$ é o cálculo lógico básico. Assim determinamos um sistema lógico contendo, pelo menos, o modelo adequado \mathbf{B} e fazemos uma ponte entre as motivações sintáticas e semânticas.

Conhecido um cálculo semântico, é problema interessante determinar a estrutura dedutiva correta para esse modelo, ou, por outro lado, em posse de um cálculo dedutivo, determinar semânticas completas e adequadas para o cálculo.

Os conceitos de consequência semântica, modelo, correção e adequação de sistemas lógicos e cálculos semânticos são ferramentas importantes para o estudo das traduções entre lógicas. Mas, também essas funções podem pôr alguma luz no entendimento de tais cálculos.

Sejam $C_1 = (L_1, \mathbf{M}_1)$ e $C_2 = (L_2, \mathbf{M}_2)$ dois cálculos semânticos. Uma *V* ~~DC~~ *omR* de C_1 em C_2 é um par de funções $S(s_1, s_2)$, com $s_1:) \mathbf{R}(L_1) \rightarrow) \mathbf{R}(L_2)$ e $s_2: \mathbf{M}_2 \rightarrow \mathbf{M}_1$, de maneira que:

$$\mathbf{B} \models s_1(\alpha) \Leftrightarrow s_2(\mathbf{B}) \models \alpha.$$

Seja $C = (L, \mathbf{M})$ um cálculo semântico. A aplicação *IG* ~~Q~~ *GGH* para C é definida pelo par $i(i_1, i_2)$, $i_1:) \mathbf{R}(L) \rightarrow) \mathbf{R}(L)$, com $i_1(\alpha) = \alpha$ e $i_2: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}$, com $i_2(A) = A$.

Sejam C_1, C_2 e C_3 cálculos semânticos. Se $R: C_1 \rightarrow C_2$ e $S: C_2 \rightarrow C_3$ são s-traduções, então a *FRP* ~~SRV~~ *omR* de R e S , denotada por $\text{SOR}: C_1 \rightarrow C_3$, é definida por $\text{SoR}(s_1 \text{or}_1, r_2 \text{os}_2)$, de forma que $s_1 \text{or}_1(\alpha) = s_1(r_1(\alpha))$ e $r_2 \text{os}_2(A) = r_2(s_2(A))$.

Um *V-KRP* *HRP* *RUIIP* *R* é uma s-tradução $S(s_1, s_2): C_1 \rightarrow C_2$ para a qual existe uma s-tradução $T(t_1, t_2): C_2 \rightarrow C_1$ de modo que $\text{SoT} = i_{C_1}$ e $\text{ToS} = i_{C_2}$.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As traduções foram introduzidas como dispositivos para análise da inter-relação entre sistemas lógicos no início do século XX. Aqueles trabalhos estavam particularmente preocupados com a obtenção da consistência relativa de sistemas clássicos com relação a sistemas intuicionistas, considerados naquele momento, mais seguros. Desde então, muitas outras aplicações foram encontradas para esses dispositivos, porém, em raros momentos pensou-se em trabalhos específicos sobre as traduções.

A tentativa de edificação de uma teoria de traduções lógicas levou-nos a refletir sobre o que é lógica. Certamente, é muito difícil explicitar o que é lógica, mas uma alternativa foi escolhida e foi introduzido um conceito de lógica bastante geral.

Nesse caminho, consideramos sistema dedutivo a um par determinado por um conjunto e um operador de conseqüência de Tarski, e podemos dizer que essa corrente analisa traduções entre lógicas no sentido de Tarski.

Esse conceito está sujeito a duas considerações distintas e, em certo sentido, antagônicas. A primeira delas é que esse conceito de lógica não é geral o suficiente para contemplar, por exemplo, a classe das conhecidas lógicas não-monotônicas. A outra consideração é que esse conceito de lógica é, de certo modo, muito permissivo ou muito geral, não se restringindo àquilo que a literatura, usualmente, tem denominado de lógica.

Geralmente, uma lógica é determinada a partir de uma linguagem formal subjacente e, além da noção de conseqüência sintática, espera-se, ainda, associar à lógica uma noção de conseqüência semântica adequada, noções essas que permitam o estudo da completude do sistema. O conceito particular de sistema lógico, proposto neste trabalho, tem por objetivo possibilitar o estudo de lógicas com algumas dessas características.

Para a obtenção de um conceito de lógica mais abrangente, poder-se-ia propor, por exemplo, um enfraquecimento das condições que definem o operador de conseqüência de Tarski e, então, estudar as traduções entre essas lógicas.

Considerando que o aspecto preponderante de uma lógica é o seu operador de conseqüência, a definição de tradução adotada neste trabalho preserva tal operador e é mais flexível que abordagens usuais. Essas traduções já permitem estudos entre os sistemas mapeados e, ainda, permitem uma abordagem similar a estudos topológicos. As traduções conservativas, que preservam e conservam dedutibilidade, impõem condições mais específicas para a análise, possibilitando resgatar aspectos do contradomínio no sistema tomado como domínio da função.

Mas, serão essas boas definições para traduções entre lógicas? Muitas informações podem ser fornecidas por essas funções e até novas lógicas podem ser criadas com motivações oriundas num dualismo dado pelas traduções, conforme podemos ver em Queiroz (1998).

Tentando contemplar aspectos semânticos nas definições das traduções, são introduzidas as s-traduções. Mas, são as s-traduções essenciais?

Bem, os nossos estudos sobre traduções têm mostrado a importância das semânticas para obtenção e análise de traduções. Mas isso talvez não seja o bastante para comprovar sua importância. Sabemos também que as traduções têm possibilitado fornecer novas e interessantes semânticas para os cálculos associados, quando adequado para um dos sistemas. O caso mais notável nesse sentido é a atribuição de semânticas de Kripke aos sistemas intuicionistas, via traduções, quando tinham sido inicialmente apresentadas aos sistemas modais.

Tentativas de identificação de duas lógicas têm se apoiado em aspectos semânticos e, dessa maneira, as s-traduções podem ter um lugar ao sol.

Outras características fundamentais das funções de tradução são as seguintes: se elas são ou não recursivas, se são ou não esquemáticas, se são ou não literais. Esses aspectos certamente têm interesse em complexidade de algoritmos e impõem restrições.

Este trabalho tem estudado traduções entre lógicas, mas os resultados aqui obtidos poderiam ser considerados para o caso particular de sistemas formais. Considerando que linguagens de programação são sistemas formais e que máquinas de processamento também são sistemas formais, seria possível usar a técnica das traduções para a análise das inter-relações entre esses sistemas formais? Isso parece ter um grande apelo pragmático. De fato o tem?

São muitas as questões envolvendo funções traduções. O caminho de busca por uma definição ou definições de tradução ainda tem muito a ser percorrido. Alguns primeiros passos foram dados.

AGRADECIMENTOS:

Agradecemos as sugestões dadas pelos avaliadores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BOLC, L.; BOROWIK, P. *Many-valued logics: 1 theoretical foundations*. Berlin: Springer-Verlag, 1992.

BOOLOS, G. Solovay's completeness theorems. In: ____: *The unprovability of consistency: an essay in modal logic*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979a. p. 151-158.

BOOLOS, G. An S_1 -preserving proof-theoretical treatment of modality. In: ____: *The unprovability of consistency: an essay in modal logic*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979b. p. 159-167.

D'OTTAVIANO, I. M. L. *Fechos caracterizados por interpretações*. Campinas: IMECC, 1973. (Dissertação de Mestrado em Matemática)

D'OTTAVIANO, I. M. L. On the development of paraconsistent logic and da Costa's work. *The Journal of Non-Classical Logic*, v. 7, n. 1/2, p. 9-72, 1990.

- D'OTTAVIANO, I. M. L., DA COSTA, N. C. A. Sur um problème de Jaskowski. *C. R. Acad. Sc. Paris* (270 A), p. 1349-1353, 1970.
- D'OTTAVIANO, I. M. L.; FEITOSA, H. A. Many-valued logics and translations. *Journal of Applied Non-Classical*, v. 9, n. 1, p. 121-140, 1999a.
- DA SILVA, J. J.; D'OTTAVIANO, I. M. L.; SETTE, A. M. Translations between logics. In: CAICEDO, X.; MONTENEGRO, C. H. (Eds.) *Models, algebras and proofs*. New York: Marcel Dekker, 1999. p. 435-448. (Lectures Notes in Pure and Applied Mathematics, v. 203)
- EPSTEIN, R. L. *The semantic foundations of logic. Volume 1: Propositional logics*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1990.
- FEITOSA, H. A. *Traduções conservativas* (Conservative translations). Campinas: UNICAMP, 1997. (Tese de Doutorado em Lógica)
- GENTZEN, G. On the relation between intuitionist and classical arithmetic. In: SZABO, M. E. (Ed.) *The collected papers of Gerhard Gentzen*. Amsterdam: North-Holland, 1969. p. 53-67.
- GLIVENKO, V. Sur quelques points de la logique de M. Brouwer. *Académie Royale de Belgique. Bulletins de la Classe de Sciences, Série 5*, v. 15, p. 183-188, 1929.
- GÖDEL, K. Über formal unentscheidbare sätze der principia mathematica und verwandter systeme. *Monatshefte Math. Phys.*, n. 38, p. 173-198, 1931.
- GÖDEL, K. On intuitionistic arithmetic and number theory (1933e)[???]. In: FEFERMAN, S. *et al.* (Ed.) *Collected works*. Oxford: Oxford University Press, 1986a. p. 287-295.
- GÖDEL, K. An interpretation of the intuitionistic propositional calculus (1933f). In: FEFERMAN, S. *et al.* (Ed.) *Collected works*. Oxford: Oxford University Press, 1986b. p. 301-303.
- GOLDBLATT, R. Arithmetical necessity, provability and intuitionistic logic. *Theoria*, v. 44, p. 38-36, 1978.
- GOODMAN, N. D. Epistemic arithmetic is a conservative extension of intuitionistic arithmetic. *The Journal of Symbolic Logic*, v. 49, p. 192-203, 1984.
- HERBRAND, J. Sur la non-contradiction de l'arithmétique. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, v. 166, p. 1-8, 1931.
- HILBERT, D. Die logischen Grundlagen der Mathematik. *Mathematische Annalen*, v. 88, p. 151-165.
- HOPPMANN, A. G. *Fecho e imersão*. Rio Claro: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, 1973. (Tese de Doutorado em Matemática)
- JOHANSSON, I. Der minimalkalküll, ein reduzierter intuitionistischer formalismus. *Compositio Mathematica*, v. 4, p. 119-136, 1936.
- KLEENE, S. C. *Introduction to metamathematics*. Amsterdam: North-Holland, 1952.
- KOLMOGOROV, A. N. On the principle of excluded middle (1925). In: HEIJENOORT, J. (Ed.) *From Frege to Gödel: a source book in mathematical logic 1879-1931*. Cambridge: Harvard University Press, 1977. p. 414-437.
- MALINOWSKI, G. *Many-valued logics*. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- McKINSEY, J. C. C.; TARSKI, A. Some theorems about the sentential calculi of Lewis and Heyting. *The Journal of Symbolic Logic*, v. 13, n. 1, p. 1-15, 1948.
- PRAWITZ, D.; MALMNÄS, P. E. A survey of some connections between classical, intuitionistic and minimal logic. In: SCHMIDT, H. *et al.* (Ed.) *Contributions to mathematical logic*. Amsterdam: North-Holland, 1968. p. 215-229.
- QUEIROZ, G. S. *Sobre a dualidade entre intuicionismo e paraconsistência*. Campinas: IFCH, 1998. (Tese de Doutorado em Lógica e Filosofia da Ciência)
- RASIOWA, H., SIKORSKI, R. Algebraic treatment of the notion of satisfiability. *Fundamenta Mathematicae*, v. 40, p. 62-95, 1953.
- SOLOVAY, R. M. Provability interpretations of modal logic. *Israel Journal of Mathematics*, v. 25, p. 287-304, 1976.

WÓJCICKI, R. *Theory of logical calculi: basic theory of consequence operations*. Dordrecht: Kluwer, 1988. (Synthese Library, v. 199)